

OLIV TA'LIM TASHKILOTI TALABALARIGA FIZIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLAOGIYALARINING AHAMYATI

Mavlonova Xilola Jumayevna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134173>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Ushbu maqolada texnika oliy ta'lim tashkilotlarida fizika fanini talabalarga o'qitishda innovatsion ta'lim, axborot kommunikatsion loyihalash texnologiyalardan foydalanish istiqbollari haqida bo'lib, unda ta'lim vositalari va ularni ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlari, axborot-kommunikatsion texnologiyalarning hozirgi kundagi rivojlanishi va ularni tadbiqu hamda axborot-kommunikatsion texnologiya vositalaridan ta'lim jarayonida foydalanishning loyihalash texnologiyalaridan foydalanishning samarali yo'llari haqida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar: Innovatsiya, interaktiv, zamonaviy ta'lim texnologiyalar, axborot-kommunikativ, texnologiya

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son farmoni [Oshibka! **Источник ссылки не найден.**], 2020 yil 12 avgustdagi PQ-4805-son [Oshibka! **Источник ссылки не найден.**] va "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021 yil 19 martdagi PQ-5032-son qarorlari [Oshibka! **Источник ссылки не найден.**]

Tabiiy fanlar jumladan jumladan fizika fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini ilmiy bilish faoliyatini, yaratuvchanlik, ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

DTSlarining innovatsion ta'limga yo'naltirilganligi uning maqsadli, ko'p funksional, tarkibiy hamda mazmunli elementlar bilan belgilanadi. Ta'lim standartlari nafaqat o'qitish mazmuni hamda taklif qilinayotgan ta'lim natijalarini to'g'rilaydi, balki mavjud axborot-kommunikatsion ta'lim muhiti sharoitida ushbu ko'rsatkichlarga erishish kafolatlarini ham taminlab beradi. Shu nuqtai nazardan, yangi standartlarni tatbiq etish faqat uni amalga oshirishga innovatsion ta'limga yondashgan holda mumkin bo'ladi va uning dastlabki sharti faqatgina ushbu maqsadlarga erishishga qaratilgan innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari yaratildi [7].

B.Ziyomuxamedov va Sh.Abdullayevalarning fikrlariga ko'ra innovatsion texnologiyalar o'qitish jarayonida yuqori malakali rakobatbardosh o'qituvchi kadrlar tayyorlash, ularning kasbiy omilkorliklarini shakllantirish, metodik mahoratini kutarish, o'qituvchi-pedagoglarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish omili bo'lib qolmoqda deb ta'kidladilar [6].

Talabalarining kasbga oid qobiliyatini shakllantirish hamda takomillashtirishda innovatsion ta'lim texnologiyalardan uyg'unlashgan holda foydalanish o'ziga xos ilmiy-pedagogik afzalliklarga ega hisoblanib, ularni mantiqiy fikrlashga, fanga ilmiy hamda ijodiy yondashishga o'rgatadi, o'quv mavzularini o'zlashtirishni osonlashtiradi, ilmiy dunyoqarashning shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi, fizikadan nazariy-amaliy bilimlarni mustahkam egallashga yordamlashadi, his-tuyg'ularga ta'sir etgan holda mashaqqatli aqliy faoliyat natijasida fanga hamda kasbga nisbatan ijobiy munosabatda bo'linadi. Shu sababli,

ta'kidlashimiz lozimki, talabalarning fizikadan o'quv-bilishga oid faolligi hamda o'quv faoliyatining to'g'ri tashkil qilinishi, "Fizika" fanini o'qitish samaradorligiga hamda innovatsion ta'lim texnologiyalardan foydalanib qiziqarli ravishda ma'ruza hamda amaliy darslarni, laboratoriya ishlarini o'tilishida zamin yaratadi. Bunda talabalarga mavzularni mustaqil o'rganish ko'nikmalarini egallashga yordamlashadi. Laboratoriya mashg'ulotlari talabalar mustaqil ravishda o'qituvchi yordamisiz bajaradilar yoki eksperiment o'tkazadilar. Pedagog zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda, ma'ruza darsini tashkillashtirsa axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda olib borsa, talabalarga fizika bo'yicha laboratoriya bajarishga eksperiment tajriba o'tkazishga nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llashda qiyinchilik sizilmaydi. Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida laboratoriya ishlari tashkillastirilsa sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tariladi, chunki u tajribalarni o'tkazishda ham, olingan eksperimental natijalarni ko'rish mumkin bo'lgan qayta ishlashda ham vaqtni tejaydi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning darsdan tashqari faoliyatida ham qo'llanilishi mumkin, chunki u turli xil usul va vositalardan foydalanish imkoniyatini beradigan ta'lim shaklidir. Fizika o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ta'limning metod va vositalarini rang-baranglashtiradi va boyitadi. Pedagog dars davomida zamonaviy texnologiyalardan, axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda darsni tashkillashtirsa bilimlarni egallash, ko'nikma va munosabatlarni shakllantirish shunchalik samarali bo'ladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari fizikani o'qitish samaradorligini oshiradi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari fizika o'qitishni tashkil etish, undagi ma'lumotlar almashinuvi va samaradorligini oshirishning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar talabalar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan birga, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida talaba asosiy o'ringa aylanadi.

Loyiha texnologiyasi. Loyiha dastur, modellashtirish, algoritmlashtirish, darsning texnologik xaritasi va boshqa ko'rinishda (savollar to'plami, tarqatma materiallar, adabiyotlar ro'yxati va boshqalar) amaliyotda namoyon bo'ladi. Loyihaning asosini uslubiy-ilmiy, ijodiy, interfaol xarakterga ega faraz, g'oya hamda fikrlar tashkillashtiradi. Loyihalash esa boshlang'ich ma'lumot hamda aniq faktlarga asoslanib, kutilgan ta'lim natijalarni algoritmlash, modellashtirish, bashoratlash, rejalashtirish, taxmin qilish, tashhislash, soddalashtirish orqali pedagogik-ilmiy faoliyat yoki fizik ob'ekt, hodisa hamda jarayon mazmuni uning ahamiyatini yaratish hamda amaliyotga joriy qilishga qaratilgan uslubiy-amaliy harakat hisoblanadi [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Fizika o'qitish jarayonini rejalashtirish hamda loyihalash qator ta'limiy qonuniyatlarni o'z tarkibiga oladi:

- 1) Loyihalash maqsadga muvofiq fizika o'qitish jarayoni samaradorligi ta'minlanadi (ta'limning texnologik jarayoni, uni nazorat etish hamda shakl, boshqarish, usul, o'qitishning texnik vositasi, ma'lumot bilan ta'minlash, iqtisodiy-ijtimoiy ta'minot);
- 2) talabaning individual (amaliy hamda eksperimental) ishlash xususiyatlariga bog'liq holda ta'limning yuqorida qayd etilgan texnologik vositalaridan foydalaniladi;

3) pedagogning individual o'qitish hamda o'rgatish uslubiga muvofiq loyihalashning ta'limiy strategiyalari tanlanadi;

4) Teskari aloqa (o'qituvchi (sub'ekt) hamda talaba (sub'ekt)) loyihalashning hamma omillar (yangi material mazmuni, hajmi, maqsadi hamda vazifalari) samaradorligiga bog'liq.

O'quv jarayonlarini loyihalashtirishda ta'lim mazmunini, kutilayotgan natija maqsadlaridan kelib chiqqan holda to'g'ri ta'limiy jihatdan belgilash, shakllari, o'qitish usullari, texnik qurilma hamda vositalarini ta'lim shakliga qarab to'g'ri tanlash, talabaning fizikadan amaliy ko'nikma, nazariy bilim hamda eksperiment bajara olish malaklarini nazorat qilish hamda baholashning aniq mezonlarini meyoriy-huquqiy hujjatlar asosida yaratish, mashg'ulotlari (ma'ruza darsi, amaliy hamda laboratoriya)ga ajratilgan vaqt ichida yuqorida qayd etilganlarni to'g'ri amalga oshirish hamda mavzularning bir-biri bilan uyg'unlashuvi, uzviyliliga e'tiborni qaratish ta'limiy maqsadga muvofiq sanaladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y, 6-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2021 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2020 yil 12 avgustdagi PQ-4805-son qarori.
4. Ahmadjanov O.I. Oliy texnika o'quv yurtlarida fizika o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari. Ped.fan.dokt...diss.avtoref.-Toshkent, 1995. -35 b.
5. Mavlonova, X. J. (2023). INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA TALABALARNI MEXANIKA BO'LIMINI O'QITISHNING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(11), 194-197.
6. X.J.Mavlonova. Use of teaching methods of mechanical department in institutions of technical higher education in innovative educational conditions. *Galaxy international inter disciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 vol. 11, issue 05, may (2023)*
7. Xilola, M. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA O'QITISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 652-658.
8. Mavlonova, X. (2023). INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI MEXANIKA BO'LIMINI O'QITISH METODLARIDAN FOYDALANISH TAMOYILLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(16), 11-18.
9. Dilmurod, B., & Islom, A. (2023). PARALLEL IKKITA TO'G'RI CHIZIQ ORASIDAGI MASOFA. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 465-478.
10. Uralovich, B. D., Normamatovich, R. B., & Kholmatovich, K. J. (2021). Development Of Mathematics In Different Periods. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(3), 53-54.
11. Maxmudovna, G. M., Olimovich, T. E., & Uralovich, B. D. (2021). Types and uses of mathematical expressions. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 746-749.

12. Bozarov, D. (2022). CHIZIQLI VA KVADRATIK MODELLASHTIRISH MAVZUSINI MUSTAQIL O'RGANISHGA DOIR MISOLLAR. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 2(6), 24-28.
13. Olimovich, T. E., Uralovich, B. D., & Matlubovich, M. J. (2021). Effective Methods in Teaching Mathematics. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 88-90.

INNOVATIVE
ACADEMY